

Geovistory: Die Vergangenheit erforschen und eine Datengrundlage für die zukünftige Forschung bauen

Ein Experiment im Rahmen der vDHd2021

David Knecht (KleioLab GmbH aus Basel, Schweiz)

KleioLab ist ein Basler IT-Startup mit Fokus auf Digital History und semantische Technologien. KleioLab hat die virtuelle Forschungsumgebung Geovistory entwickelt, die sich in der Beta-Phase befindet und den Forschenden zum Testen frei zugänglich ist. Geovistory ist eine innovative Forschungsumgebung für geistes- und insbesondere geschichtswissenschaftliche Forschungsprojekte, die nach der partizipativen Methode des „User-Experience-Designs“ entwickelt wurde. Geovistory soll Forscher/innen auf innovative und einfach zugängliche Art als digitales Werkzeug unterstützen und deren Forschung auf attraktive Weise Geschichtsinteressierten zugänglich machen. Dafür bildet Geovistory den gesamten Forschungsprozess digital ab: von der Erfassung der Quellen, über die Informationsextraktion, die Verwaltung von projektspezifischen kontrollierten Vokabularen, die Verlinkung mit externen Ressourcen, den Aufbau eines Informationsnetzes und die (räumliche) Analyse der Forschungsdaten bis hin zur Web-Publikation der Ergebnisse. Um offene und wiederverwertbare Daten nach den FAIR-Kriterien zu produzieren, baut das Datenmodell auf dem de facto Standard CIDOC-CRM (ISO 21127:2014) mit einigen, den Forschungsbedürfnissen entsprechenden Erweiterungen auf. Dies geschieht in Anknüpfung an die kollaborative Plattform Ontology Management Environment OntoME, betrieben vom Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (CNRS / Université de Lyon) im Rahmen des Data for History Consortiums.

Geovistory ist gleichzeitig eine stetig wachsende Datenplattform, beinhaltend kollaborativ kuratierete, feingliedrige und frei zugängliche geo-historische Daten. Denn alle auf Geovistory aktiven Forschungsprojekte sind über ein gemeinsames Daten-Repository verknüpft. Die produzierten Forschungsdaten sind dank der Ontologie CIDOC-CRM und ihrer disziplinspezifischen Erweiterungen interoperabel und werden unter CC BY-SA publiziert. Es entsteht somit eine Art wissenschaftlich kuratiertes Wikidata, das auf einer robusten und interoperablen Ontologie aufbaut und in der virtuellen Forschungsumgebung direkt abgefragt werden kann. Das Konzept der kollaborativen Datenproduktion und -kuratierung wird dank der Software-Architektur von Geovistory implementiert und erlaubt die proaktive Umsetzung der FAIR-Prinzipien und Open-Data-Bestrebungen. Die innovative Architektur der Forschungsumgebung trägt dazu bei, dass die aktuell produzierten Forschungsdaten für zukünftige Forschungsbestrebungen genutzt werden können und dies obwohl jedes Forschungsprojekt eine spezifische Perspektive über die eigenen Forschungsvorhaben und -daten besitzt. Geovistory wird schon aktiv von öffentlich finanzierten Forschungsprojekten genutzt, die sich mit unterschiedlichen historischen Zeitabschnitten und geographischen Regionen befassen. Es fehlen hingegen noch Erfahrungen zum Anwendungsfall von Projekten, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem gleichen geo-historischen Gegenstand befassen, dazu Daten sammeln und kollaborativ bearbeiten. Dem möchten wir im Rahmen der vDHd 2021 Experimente nachgehen.

Fragestellung des Experiments

Welche Erfahrungen können wir sammeln bei der gemeinsamen Kuratierung von Forschungsdaten und deren Nutzung für die Beantwortung von Forschungsfragen aus verschiedenen Projektperspek-

tiven und Disziplinen? Welche Verbesserungen können diesbezüglich an der Forschungsumgebung Geovistory vorgenommen werden? Und insbesondere:

- Wie gut funktioniert die kollaborative Datenkuratierung mit den existierenden Funktionalitäten von Geovistory?
- Können die Teilnehmenden interessante, existierende Informationen leicht finden und für ihr Projekt übernehmen und nutzen?
- Ist das verfügbare Datenmodell verständlich? Ausreichend?
- Können unterschiedliche Meinungen und Gesichtspunkte zu den geo-historischen Gegebenheiten gut genug widergegeben und sichtbar gemacht werden?
- Welche Funktionalitäten fehlen aus der Perspektive der unterschiedlichen Disziplinen, die die kollaborative Verbesserung der Datenqualität erleichtern würden?

Vorgeschlagenes Experiment

- Es wird ein gemeinsamer geo-historischer, und wenn möglich auch literarisch oder kultureller Gegenstand von den Experiment-Teilnehmenden definiert.
- Unser Vorschlag zu einem multidisziplinäres Forschungsgegenstand wäre: „Literaten, Wissenschaftler, Juristen und Politiker in Europa 1815–1939“. Entsprechende Daten können aus unterschiedlichen offenen Datenquellen (GND, BNF, Europeana, DBPedia, Wikidata etc.) importiert und in Geovistory zur Verfügung gestellt werden, um sie im Rahmen des Experiments kollaborativ zu bearbeiten und zu kuratieren. Forschungsthemen können u.a. Laufbahnen, intellektuelle und politische Meinungen, Beziehungen und Konflikte sein.
- Es ist selbstverständlich möglich, dass die Teilnehmenden am Anfang des Workshop diesen Vorschlag ergänzen oder mit einem Gegenstand, der für die Gruppe von grösserem Interesse ist, ersetzen.
- Jede/r Teilnehmende lanciert anschliessend ein eigenes Projekt innerhalb von Geovistory und bearbeitet im Verlaufe der Monate sein/ihr eigenes Datenkorpus aufgrund einer ausgewählten Forschungsfrage.
- Die Forschungsfragen werden zu Experimentbeginn gemeinsam diskutiert, damit sie den Interessen der Teilnehmenden entsprechen und zugleich möglichst gut die Experiment-Fragestellung bearbeiten lassen.
- In monatlichen online Meetings wird der Verlauf der Arbeit besprochen, werden Fragen beantwortet und Rückmeldungen aufgenommen. Ein Forum für User steht den Teilnehmenden zur Verfügung.
- In einem abschliessenden Teil des Workshops wird Bilanz gezogen über die gewonnenen Erfahrungen und entsprechende Verbesserungswünsche.

Arbeitsaufwand für Teilnehmende:

Ca. ein halber Tag pro Monat (mehr wenn gewünscht) und eine zweistündige Sitzung zwecks Austausches und Vertiefung von Fragen etc.)

Vorgeschlagener Ablauf

Workshop in der Eventwoche 1 (März):

- Einführung in die Welt von Geovistory
- Erläuterungen zum geplanten Experiment
- Absprache betreffend Gegenstand und Forschungsfragen

Monatliche Treffen in der Experimentphase:

1. April: Forschungsfragen & Semantik (Datenmodell)
2. Mai: Vokabulare, Datenerfassung/Linking/Annotation
3. Juni: Analyse
4. August/September: Publikation der Resultate

Panel in der Eventwoche 2 (September):

- Präsentation der Resultate
- Bilanz

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.